

FORSCHUNG Die Berufswahl prägt den weiteren Lebensweg nachhaltig. Aus heilpädagogischer Sicht erscheint sie oft als Gratwanderung – mit zwiespältigen Gefühlen. CLAUDIA SCHELLENBERG UND CLAUDIA HOFMANN

Zwischen Traum und Realität

Berufswahlprozesse sind wichtige Schlüsselstellen im Lebenslauf. Gesellschaftliche Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben hängen wesentlich von ihrem Gelingen ab. Dabei durchlaufen Lernende mit besonderem Förderbedarf ähnliche Stadien wie ihre Kollegen und Kolleginnen ohne Beeinträchtigung. Ihr Traumberuf hat zu Beginn oft wenig mit den realen Möglichkeiten zu tun. Einige Jugendliche kennen ihre Interessen kaum und überschätzen gerne ihre Fähigkeiten. Andere hingegen trauen sich nach einer schwierigen Schullaufbahn gar nichts mehr zu. Eine weitere Gruppe kämpft mit unzureichender Impulskontrolle oder mit psychischen Problemen. Lehrpersonen vollziehen in dieser Situation eine schwierige Gratwanderung. «Manchmal weiss ich auch nicht, soll ich es ihnen schon sagen, das ist jetzt ein Traumberuf oder warten, bis sie es selber merken», erzählt eine Lehrperson aus einer Sonderschule im Interview. «Das braucht ein «Gschpüri», wie viel mag es «verlide»». Die Lehrerinnen und Lehrer sind in dieser schwierigen Phase wichtige Bezugspersonen – und sie sind gefordert, auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen.

Aufgabenfelder der Berufswahlvorbereitung

In den meisten Schulen wird Berufswahlvorbereitung (BWV) fächerübergreifend in den letzten zwei Schuljahren angeboten. In der Regel ist die Klassenlehrperson hauptverantwortlich. Im integrativen Set-

ting in der Regelschule unterstützt die Schulische Heilpädagogin bzw. der Schulische Heilpädagoge die Jugendlichen zusätzlich. In manchen Schulen sind ihre Aufgaben in einem Konzept festgehalten (z. B. Zuständigkeit für die Anmeldung bei einer IV-Stelle), oft aber fehlt ein genauer Aufgabenbeschrieb. Im Lehrplan 21 wird BWV neu als überfachliches Modul verankert. So heisst es: «Die Lehrperson koordiniert den Bildungs- und Berufswahlprozess und ergreift die Initiative zur Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten sowie inner- und ausserschulischer Fachpersonen, insbesondere der Berufs- und Laufbahnberatung. Die Lehrperson nimmt eine begleitende und unterstützende Haltung ein.»

Praxishilfen

Vertiefende Informationen zu den Forschungsprojekten im Bereich Berufswahl finden sich unter hfh.ch/de/forschung/projekte. Konkrete Praxishilfen für den Sonderschulbereich bietet das Lehrmittel «Meine Berufswahl und ich», das im HfH-Shop erhältlich ist (hfh.ch/shop). Weitere Unterstützungsangebote für verschiedene Zielgruppen lassen sich unter schuleberuf.hfh.ch recherchieren.

Die Lehrperson versteht sich damit auch als Coach, indem sie berufliche Lösungen gemeinsam mit dem Jugendlichen erarbeitet. Jugendliche sollen durch das Coaching in überfachlichen Kompetenzen und ihrer Reflexionsfähigkeit vermehrt gefördert werden. Weiter sollen die Lehrpersonen die Zusammenarbeit der inner- und ausserschulischen Beteiligten koordinieren, beispielweise mit der (IV-) Berufsberatung und weiteren Fachpersonen (z. B. Job-Coaches). Die Klassenlehrperson übernimmt meist die Fallführung, d. h. sie informiert alle beteiligten Personen, vor allem auch die Eltern. Sie führt diese «am runden Tisch» zusammen und muss die Rollen- teilung klären. Eine Jugendliche aus einer Sonderschule erlebt diese Situation allerdings zwiespältig: «Wir sind nicht alleine. Ich habe immer jemanden, der mir alles gut erklärt. Aber manchmal ist es schwierig, dann sagen nicht alle das Gleiche.»

Für den Erfolg ist ein etabliertes Netzwerk wichtig, und eines, das «an einem Strang zieht». Dazu tragen verschiedene Faktoren bei: Das Fundament bilden die Kompetenzorientierung und die Stärkung der Jugendlichen als gemeinsame Verpflichtung. Dann muss jede Berufsgruppe hohes Engagement und fachspezifisches Wissen einbringen. Es gilt die Ausgangslage gut zu klären und realistische Ziele zu bestimmen. Schliesslich sollten die möglichen Schritte zur Zielerreichung überlegt und geplant werden. Die Aufgaben für die Heilpädagoginnen und -pädagogen sind vielfältig: Sie

helfen den Jugendlichen, Materialien sprachlich durcharbeiten, stehen ihnen bei der Selbsterfahrung und Selbstbeurteilung zur Seite (hauptsächlich beim «Schnuppern»), leiten sie im Studium der Berufs- informationen an, unterstützen sie beim Finden von Alternativen zum Wunschberuf oder beim Umgang mit Krisen.

Breites Angebot auf der Sekundarstufe II

Und dann? Was kommt nach der obligatorischen Schulzeit, «auf der Sekundarstufe II»? In der Schweiz bietet das Berufsbildungssystem mit rund 250 Lehrberufen eine breite Palette von Ausbildungsmöglichkeiten auf verschiedenen Niveaus. Für Lernende, die keine anspruchsvollere drei- oder vierjährige Ausbildung absolvieren können, hat sich die zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) in den letzten Jahren gut etabliert. Neben verbesserter Arbeitsmarktfähigkeit und Durchlässigkeit zu weiterführenden Ausbildungen erhofft man sich auch, dass mehr Jugendliche via EBA den direkten Zugang zum Berufsbildungssystem finden und nicht auf Zwischenlösungen angewiesen sind. Für Jugendliche, die eine EBA-Ausbildung nicht schaffen, bietet sich eine praktische Ausbildung nach INSOS an (PrA). Allerdings braucht es dafür eine zusätzliche Finanzierung, die meistens von der Invalidenversicherung übernommen wird. Eine laufende Studie der HfH mit dem Titel «LUNA» untersucht zurzeit die beruflichen Laufbahnen und die Ausbildungssituation von EBA- und PrA-Absolventeninnen und -absolventen. Insbesondere die Gründe und Folgen von Lehrvertragsauflösungen stehen im Fokus.

In der Praxis fällt auf: Die Berufsfachschulen begegnen zunehmend Lernenden, die sehr heterogene Voraussetzungen mitbringen, insbesondere in den zweijährigen Grundbildungen. Hier haben zum einen viele Jugendliche einen Migrationshintergrund, zum andern ist der Anteil an Lernenden aus sonderpädagogischen Settings beträchtlich. Zugleich sind die Schulen auf dieser Stufe noch wenig integrativ ausgerichtet: Heilpädagogische Fachkräfte sind im Unterrichtssystem nicht eingeplant. Als einzige Instrumente bleiben somit der Nachteilsausgleich und die fachkundige individuelle Begleitung (letztere nur bei der EBA). Im Rahmen der HfH-Studie «Enhanced Inclusive Learning, EIL» untersuchen wir, wie Berufsschul- und Mittelschullehrpersonen im Umgang mit Lernenden mit Beeinträchtigungen unterstützt werden können.

DR. CLAUDIA SCHELLENBERG ist Dozentin im Institut für Verhalten, sozio-emotionale und psychomotorische Entwicklungsförderung. DR. CLAUDIA HOFMANN ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Lernen unter erschwerten Bedingungen.

An der Sekundarschule Oberriet im Kanton St.Gallen, wo die Lichtkunsttour auch Halt machte, werden die Schülerinnen und Schüler auf das Berufsleben vorbereitet. FOTO FRANK SCHWARZBACH